

30-Sentabr, 2024-Yil

LOYIHANI AMALGA OSHIRISHDA JAMOANING SAMARALI ISHLASHINI
NAZORAT QILISH MEXANIZMLARI

Umarjonova Surayyoxon Yakubjon qizi

Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853203>

Annotatsiya. Loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirishda jamoa a'zolarining birgalikda, samarali ishlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Loyihaning natijaga erishishi uchun jamoa faoliyati doimiy nazorat ostida bo'lishi zarur. Ushbu maqolada jamoa ishini samarali nazorat qilish mexanizmlari haqida batafsil to'xtalamiz.

Kalit so'zlar: Loyiha boshqaruvi, jamoa, mehnat unumdorligi, jamoa nazorati.

MECHANISMS FOR CONTROLLING THE TEAM'S EFFECTIVE PERFORMANCE
DURING PROJECT IMPLEMENTATION

Abstract. In the successful implementation of the project, the joint and effective work of the team members is important. In order for the project to achieve results, it is necessary to constantly monitor the team's activities. In this article, we will discuss in detail the mechanisms of effective control of team work.

Key words: Project management, team, labor productivity, team control.

МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ КОМАНДЫ В ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Аннотация. В успешной реализации проекта важна совместная и эффективная работа членов команды. Чтобы проект достиг результатов, необходимо постоянно контролировать деятельность команды. В этой статье мы подробно обсудим механизмы эффективного контроля работы команды.

Ключевые слова: Управление проектами, команда, производительность труда, командное управление.

Loyiha boshqaruvi – bu ma'lum bir maqsadga erishish uchun resurslarni samarali tashkil etish, rejalashtirish va nazorat qilishning muhim jarayonidir. Loyihalar turli sohalarda, jumladan, qurilish, muhandislik, sog'liqni saqlash va moliya kabi sektorlarda keng qo'llaniladi. Loyihaning asosiy xususiyati shundaki, u noyob mahsulot, xizmat yoki natijani yaratishga qaratilgan vaqtinchalik sa'y-harakatdir. Loyihalar katta yoki kichik, oddiy yoki murakkab, arzon yoki juda qimmat bo'lishi mumkin, ammo ularning barchasi samarali boshqaruvni talab qiladi. Loyihaning

30-Sentabr, 2024-Yil

miqyosi va murakkabligidan qat'iy nazar, puxta rejalashtirish, resurslarni oqilona taqsimlash va doimiy nazorat muvaffaqiyatli yakunlash uchun kalit hisoblanadi.

1. Loyihani rejalashtirish va aniq maqsadlar qo'yish

Har qanday loyiha muvaffaqiyatining asosi to'g'ri rejalashtirilgan maqsadlar va vazifalar tizimidan iborat. Loyihani amalga oshirish jarayonida har bir jamoa a'zosining roli aniq belgilanishi kerak. Ular o'zlariga yuklatilgan vazifalarni to'liq tushunishlari va bajarish uchun aniq maqsadlarga ega bo'lishlari zarur. Maqsadlar SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) mezonlari asosida belgilangani maqsadga muvofiqdir. Bunda har bir maqsad aniq, o'lchanadigan, erishish mumkin bo'lgan, jamoa maqsadlariga mos va belgilangan vaqt ichida bajarilishi kerak.

2. Vaqtni boshqarish va jarayonni tuzish

Loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun har bir vazifa aniq muddatlarda bajarilishi zarur. Loyihaning asosiy bosqichlari (milestones) belgilanadi va har bir jamoa a'zosiga vazifa doirasida ma'lum vaqt oralig'ida hisobot berish majburiyati yuklanadi. Bu loyiha o'z vaqtida yakunlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Vaqtni boshqarishning samarali usullari sifatida Gantt diagrammasi yoki PERT diagrammasidan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu vositalar loyihaning qaysi bosqichida ekanligingizni aniq ko'rsatib beradi va kechikishlarni oldini olish imkonini yaratadi.

3. Ish jarayonini doimiy monitoring qilish

Jamoaning ishlash samaradorligini nazorat qilish uchun ish jarayonini doimiy kuzatib borish talab etiladi. Bugungi kunda bu jarayonni soddalashtiruvchi turli texnologik yechimlar mavjud. Masalan, Trello, Asana, Jira kabi loyiha boshqarish platformalari orqali jamoa a'zolarining ish holatini real vaqt rejimida kuzatish mumkin. Ushbu vositalar har bir a'zoning qaysi bosqichda ekanini, ularning ishi qanday kechayotganini monitoring qilishda qulaylik yaratadi.

4. Teskari aloqa va muntazam hisobot berish

Teskari aloqa – samarali ishlashning asosiy omillaridan biridir. Jamoa a'zolari o'z ishlarining holati haqida rahbarlarga muntazam hisobot berib turishlari kerak. Har bir a'zo bajarilgan ishlar bo'yicha hisobot topshirishi, yuzaga kelgan muammolar yoki kechikishlarni rahbariyat bilan muhokama qilishi lozim. Bu jamoa ichidagi muammolarni erta bosqichda aniqlash va ularni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi.

5. Motivatsiya va mukofot tizimi

30-Sentabr, 2024-Yil

Jamoaning samarali ishlashi uchun motivatsiya katta ahamiyatga ega. Jamoa a'zolari o'z mehnatlarining e'tirof etilishini bilishlari va rag'batlantirilishi zarur. Motivatsiya jarayoni ikki xil bo'lishi mumkin: moliyaviy va no-moliyaviy. Moliyaviy rag'batlantirish – mukofot puli, qo'shimcha bonuslar kabi moddiy vositalardan iborat bo'lsa, no-moliyaviy rag'batlantirish esa e'tirof etish, lavozim ko'tarilishi, malaka oshirish imkoniyatlari kabi vositalar bilan amalga oshiriladi. Jamoa a'zolarini har bir muvaffaqiyatli bosqich uchun mukofotlash ularning motivatsiyasini oshiradi va kelgusidagi faoliyatlarini yanada samarali qilishga xizmat qiladi.

6. Resurslarni samarali boshqarish va taqsimlash

Har qanday loyiha uchun resurslarning to'g'ri taqsimlanishi va ulardan samarali foydalanilishi muhim ahamiyatga ega. Resurslar moddiy va inson resurslariga bo'linadi.

Jamoaning samarali ishlashi uchun har bir a'zoga zarur resurslar o'z vaqtida taqdim etilishi lozim. Masalan, texnik vositalar, ma'lumotlar bazalari, moliyaviy mablag'lar yoki inson resurslari yetarli miqdorda ta'minlanishi kerak. Resurslarni noto'g'ri taqsimlash jamoaning ishi sekinlashishiga yoki sifatli mahsulot yaratilmasligiga olib kelishi mumkin.

7. Muammolarni hal qilish mexanizmi

Har qanday loyihani amalga oshirish jarayonida muammolar yoki kechikishlar yuzaga kelishi tabiiydir. Shu sababli, jamoa ichida muammolarni tezda hal qilish mexanizmi bo'lishi kerak. Bu mexanizmning asosiy vazifasi – muammoni erta bosqichda aniqlash va uni bartaraf etish uchun tegishli choralarni ko'rishdir. Jamoa a'zolari o'rtasida ochiq va erkin muloqot qilish, muammolarni o'z vaqtida ko'tarish va ularni hal qilish bo'yicha tegishli yo'riqnomalarni ishlab chiqish zarur. Agar muammolar o'z vaqtida hal qilinmasa, loyiha kechikishi yoki kutilgan natijaga erishmasligi mumkin.

8. Ish natijalarini baholash

Jamoaning samaradorligini oshirish uchun ish natijalarini doimiy ravishda baholab borish muhimdir. Bu jarayon loyihaning har bir bosqichi yakunlangach amalga oshirilishi lozim.

Baholashning asosiy mezonlari: belgilangan maqsadlarga erishilganmi, vazifalar to'liq bajarilganmi, belgilangan muddatlarda yakunlanganmi va natijalar talabga muvofiqmi. Jamoa faoliyatini baholash orqali kelgusi loyihalarda qanday yaxshilanishlar qilish mumkinligini aniqlash mumkin bo'ladi.

Loyihani amalga oshirishda jamoaning samarali ishlashini ta'minlash uchun yuqoridagi mexanizmlar muhim ahamiyatga ega. Aniq maqsadlar belgilash, vaqtni boshqarish, doimiy monitoring qilish, motivatsiya va mukofot tizimini joriy etish hamda muammolarni tezda hal qilish orqali loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga erishish mumkin. Bu mexanizmlar jamoa

30-Sentabr, 2024-Yil

a'zolarining samarali ishlashini ta'minlaydi va loyiha natijalarining yuqori sifatli bo'lishiga zamin yaratadi.

Loyiha boshqaruvi amaliyotidagi o'zgarish loyihalarni boshqarish usullari qo'llaniladigan boshqaruv ob'yektlari doirasini kengaytirish va loyihalarning o'ziga xos xususiyatlari va ularni amalga oshirish usullarini hisobga olgan holda takomillashtirilgan yoki yangi usullar va vositalardan foydalanish bilan bog'liqdir.

Loyihani boshqarish usullari nafaqat yirik kompleks loyihalar, qurilish va muhandislik, dizaynga asoslangan ishlab chiqarish, yuqori raqobatbardosh, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish kabi an'anaviy sohalarda, balki korxonada faoliyatini rivojlantirish, ommaviy bozorda ijodiy loyihalarni boshqarish uchun deyarli barcha sohalarda qo'llaniladi. Ommaviy axborot vositalari, siyosiy va ijtimoiy loyihalar.

Loyihani boshqarish usullaridan foydalanish katta kompaniyalarning imtiyozlaridan voz kechdi, o'rta va kichik biznes ham ushbu yondashuvlardan foydalanishga va mutaxassislarni tayyorlashga kirishdi.

Davlat hokimiyati organlari tomonidan loyihalarni boshqarishga qiziqish ortmoqda.

Loyihaga yo'naltirilgan usullar alohida loyihalarni boshqarishda va maqsadli dasturlar darajasida qo'llaniladi. Davlat sektorida amalga oshirilayotgan loyihalar va dasturlar bir qator xususiyatlarga ega bo'lib, bu an'anaviy loyihalarni boshqarish usullarini takomillashtirish va moslashtirishni nazarda tutadi.

Butun dunyodagi bir qator mamlakatlarda hukumat va davlat organlari loyihalarni boshqarish metodologiyasida davlatning samarali rivojlanishini ta'minlashning muhim vositasi va milliy loyiha boshqaruvi imkoniyatlarini shakllantirishini e'lon qilishdi.

Amalda namoyon bo'ladigan muhim tendensiya loyiha menejerining rolini o'zgartirishdir.

Buning sababi shundaki, loyiha boshqaruvi ob'yekti sifatida tushuntirish yanada murakkablashadi.

So'nggi yillarda maqsadlarni belgilash yondashuvlari va loyiha muvaffaqiyati mezonlarini shakllantirish sezilarli darajada o'zgardi. Agar 1990-yillarning o'rtalarida loyihalarning aksariyati loyiha doirasida yaratilgan mahsulot (aktivlar, tizim) uchun talablar sifatida shakllantirilgan bo'lsa va muvaffaqiyat belgilarga muvofiq, "vaqt bo'yicha, budjet ichida, spetsifikatsiya asosida" shakllantirilgan bo'lsa, bugungi kunda tashkilotlar biznes maqsadlariga erishish va loyihaning barcha ishtirokchilarining manfaatlarini inobatga olgan holda, loyiha maqsadlari va muvaffaqiyat belgilarini bog'lashga intiladi.

30-Sentabr, 2024-Yil

Natijada, loyihalarning miqyosi va vaqt chegaralari o'zgarmaydi, balki loyiha menejerining roli, menejerning vakolati va loyihani amalga oshirishni tashkil qilish uchun uning majburiyatlari va talablari ham o'zgaradi. Misol uchun, loyiha maqsadlari va muvaffaqiyat belgilarini kompaniyaning biznes maqsadlariga erishish bilan bog'liq ko'rsatkichlar bilan belgilash loyiha muddatini aktivlar operatsiyalari bosqichiga o'zgartiradi va loyihaga ishtirokchilarni nafaqat aktivni yaratish bilan, balki uning faoliyatini ham o'z ichiga oladi.

REFERENCES

1. Sh.M. Mirziyoev. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. //Xalq so'zi, 2017 yil 16 yanvar.
2. Suyunov D.X., Xolbaev B.A. Loyiha boshqaruvi: uslub va standartlar. O'quv qo'llanma. 2021. – 208 b.
3. Real Estate Project Finance. Different types of funding for a real estate development project. Written by CFI Team. Published January 28, 2020. Updated December 15, 2022. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/commercial-real-estate/real-estate-project-finance/>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH